

4 Normas de publicación

5 Presentación
M.^a Soledad Álvarez Martínez

7 Colaboradores • Resúmenes • Summaries

17 I. Modelos de regeneración en puertos y ciudades del Arco Atlántico

19 1. Os portos. Observatórios e produtores das marcas patrimoniais
Inês Amorim

26 2. La ciudad del borde
M.^a Cruz Morales Saro

34 3. La Coruña del siglo XXI: Ciudad y *waterfront*
José Ramón Alonso Pereira

41 4. El arte como recurso: intervenciones escultóricas y propuestas artísticas en la regeneración de las villas costeras asturianas
M.^a Soledad Álvarez Martínez

48 5. Del proyecto Guggenheim a la revitalización de Zorrotzaurre: regeneración del tejido urbano y cultural del Gran Bilbao
Iñigo Sarriugarte Gómez

53 6. Les halles Alstom dans l'île de Nantes: Patrimoine industriel maritime et rénovation urbaine
Guy Saupin

62 7. Poblados de nueva planta en la cuenca media del Tajo
M.^a del Mar Lozano Bartolozzi

69 II. La regeneración de las villas portuarias asturianas

70 8. Las playas urbanas asturianas: una nueva imagen
Rosa María García Quirós

77 9. Arquitecturas del agua. Patrimonio Industrial y espacio litoral asturiano
Natalia Tielve García

89 10. Los hoteles del mar. Casonas de indios, aldeas soñadas y pinceladas de modernidad
Carmen Adams Fernández

97 11. Arquitectura en el *waterfront*: Nuevos patrimonios en la ría de Avilés
Rebeca Menéndez Marino

105 12. Nuevos espacios de consumo y ocio en el borde litoral: perspectivas en torno a tres proyectos para el *waterfront* de Gijón (España)
José M.^a Rodríguez-Vigil Reguera

112 13. El puerto deportivo de Gijón en la pintura de Javier del Río (1952 - 2004)
Laura Mier Valerón

118 14. El nuevo Avilés: actuaciones en torno a la ría desde 1990
Román Antonio Álvarez González

127 III. Intervenciones urbanísticas y arquitectónicas

129 15. Proyecto de remodelación del paseo del muro de San Lorenzo, de Gijón
Diego Cabezedo Fernández

133 16. Naturaleza y memoria: adecuación de antigua cetárea para zona de baños. Tapia de Casariego. Asturias
Jovino Martínez Sierra

135 17. Arquitectura en los límites [Romanticismo Industrial]
Sergio Baragaño

139 Transtextualidad

140 18. Un año por los hilos de América Latina
Mónica Parra

149 19. El lugar del "maestro" en la sociedad del rendimiento
David Porcel Dieste

155 20. Los retos de la gobernanza del agua: el caso de la Cuenca fronteriza del Río Grande/Río Bravo
Luzma Fabiola Nava

165 Libros

Los Dioses de la sombra juegan pelota. *José Parejo Mota*

Los pijos pobres. *Nacho F. Castro*

Morir de pie. Stand-up comedy (y Norteamérica). *Nacho F. Castro*

Relatos del mar. De Colón a Hemingway. *Nacho F. Castro*

Patrimonio Marítimo, Fluvial y Pesquero. *Laura Álvarez Francisco*

172 Publicidad

EL PUERTO DEPORTIVO DE GIJÓN EN LA PINTURA DE JAVIER DEL RÍO (1952 - 2004)*

Recibido: 16/05/2014 • Aprobado: 2/07/2014

Laura Mier Valerón

Licenciada en Historia del Arte
Becaria FPI
Universidad de Oviedo

Si por algo se caracteriza la obra de Javier del Río (Gijón, 1952-2004) es por la constante experimentación traducida en el cultivo de diversas disciplinas y géneros artísticos, así como códigos de expresión, hasta la aparición de las *Vistas de Gijón* (2000-2004) ya en los últimos años de su carrera. Éstas suponen un hito que comparte tema y modo de representación en base a una iconografía que toma la ciudad de Gijón para reinterpretarla, partiendo especialmente de aquellas zonas del frente litoral sujetas en su día a las reformas del *Plan Rañada* (1986). Al respecto, esta herramienta proyectiva supuso el pistoletazo de salida de un proceso progresivo de reestructuración paisajística, caracterizado por el protagonismo del sector terciario-cuaternario y por los principios del desarrollo sostenible que permiten identificar el concepto del "waterfront" aplicado al urbanismo gijonés. Salvando las distancias, el caso viene precedido de un conjunto de experiencias que van desde las regeneraciones pioneras de los puertos de Boston y Baltimore (EE.UU.), pasando por los docklands de Londres, hasta

llegar a los ejemplos de Barcelona, Valencia o Bilbao que, como estrategias paliativas de las crisis económico-industriales, comparten unos rasgos identitarios: la reconversión funcional de los frentes marítimo-fluviales en el contexto de la sociedad postindustrial del ocio, la consecución de una marca-ciudad distintiva cuya calidad ambiental incentive las inversiones del turismo y de los sectores terciario superior y cuaternario (nuevas tecnologías, publicidad, etc.) y el desarrollo de políticas de integración y descentralización del suelo urbano mediante la creación de usos centrales en esos "frentes de agua" (Morales, 2010: 13-60; Alemany y Brutomesso, 2011: 2-3; Pavía, 2011: 4-15). En el ámbito nacional el fenómeno se vincula al ingreso de España en la Unión Europea (1986), acicate en la definición de espacios ciudadanos más polivalentes gracias a las relaciones establecidas con otras potencias continentales y a los beneficios obtenidos del *Fondo Europeo de Desarrollo Regional* (FEDER), pudiendo así técnicos y administraciones coordinarse para regenerar estos frentes mediante la recomposición del teji-

* Laura Mier Valerón, becaria FPI (ref. BES-2012-057893) del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo. El artículo se vincula al proyecto de investigación *Espacios portuarios y villas costeras: modelos de estrategias urbanísticas y patrimoniales de regeneración y transformación del litoral asturiano* (ref. HAR2011-24464).

do urbano, la descentralización de servicios e infraestructuras, la creación de barrios de nueva centralidad y la mejora de la accesibilidad y la calidad ambiental en las ciudades (Morales, 2010: 13-60). En este contexto y tras las primeras elecciones municipales en Gijón (1979) surge el *Plan General Municipal de Ordenación Urbana* (PGOU) liderado por Ramón Fernández Rañada, cuya gestación entre los años de 1980 y 1986 pretendía hacer frente a “[...] un amasijo de modificaciones, correcciones y limitaciones de diversos orígenes y fechas realizados al Plan Valentín Gamazo, elaborado a comienzos de los 40, y cuya traza ordenadora –lo único de dicho plan que alcanzó una mínima virtualidad– permanece aún muy superior al de todas las adiciones y variaciones posteriores que ha recibido” (Fernández, 1985: 7). De entre los problemas planteados por el urbanismo heredado destacan la segregación social y funcional Oeste-Este, la gran cantidad de intersticios urbanos y barreras, la presencia de zonas altamente deterioradas, la existencia de una periferia indefinida y la fuerte congestión urbanística perceptible en la zona Centro-Oeste. En consecuencia, los objetivos principales fueron los de completar las tramas urbanas, adecuar las comunicaciones entre las distintas unidades de la ciudad y configurar las macrounidades que ayudasen a definir la periferia. En relación a las consecuencias que tuvo el Plan y a la finalidad del presente artículo una de las medidas más interesantes fue la de la revalorización de la idiosincrasia territorial y la potenciación de su base física, derivando en la puesta en marcha de actuaciones como la transformación del puerto histórico en deportivo, la creación del parque de Santa Catalina o la conversión de la zona de los astilleros en el paseo de Poniente. Este PGOU, que por primera vez resultaba válido para todo el municipio, se acompañó de 19 planes especiales o PERIs (*Plan Especial de Reforma Interior*) en atención a las áreas de suelo urbano que presentaban problemas cuya gravedad, dificultad y especificidad los hacían necesarios (Fernández, 1985: 7-27; Llordén, 1994: 105-107). Del resultado de esta transmutación paisajística participan las vistas urbanas de Javier del Río como epílogo de una continua reinterpretación del litoral gijonés, mediante un lenguaje figurativo que

formalmente fue sintetizando y como prolongación de un interés que por el paisaje local mostraron los pintores Juan Martínez Abades (1862-1920), Mariano Moré (1899-1974), Nicanor Piñole (1878-1978) y Aurelio Suárez (1910-2003) o los fotógrafos Laureano Vinck (1886-1963) y Constantino Suárez (1899-1983). Aún así, la querencia de Javier del Río muestra una especificidad solamente compartida con otros artistas generacionales, que se perfilan como cronistas vivos de la metamorfosis del lugar: Josefina Junco (Arriendas, 1949), Pelayo Ortega (Mieres, 1956) o Melquíades Álvarez (Gijón, 1958) son algunos de ellos.

La elección del puerto deportivo como motivo a desentrañar en la pintura de Javier del Río va más allá de la cuestión cuantitativa para llegar a la cualitativa, pues además de superar en número a las representaciones de El Muro también muestra una iconografía más estable al estar sujeto a unas coordenadas más estandarizadas como tema. Quizás la propia voluntad del *Plan Rañada*, que estratégicamente primaba las actuaciones en el frente marítimo occidental sobre el oriental, hizo del nuevo puerto un foco de atención pictórica más atractivo que El Muro al haber mudado el primero más profundamente su apariencia. Debido al abandono y a la degradación la infraestructura participó de la reconversión de los años 80 y 90 en la que muchos puertos nacionales cambiaron su función pesquero-industrial por otra deportiva, si bien este fenómeno es relativamente reciente en el Norte de España al haberse asociado históricamente la navegación deportiva al marco mediterráneo por la influencia del turismo exterior. Asimismo y en contraposición a la habitual promoción privada, la iniciativa gijonesa nace de las administraciones estatal y regional y, según Ramón Alvargonzález, contaría con la particularidad de no tener parangón alguno en la costa atlántica como ejemplo de rehabilitación de una infraestructura del siglo XIX (Alvargonzález, 1989: 78). De su historia cabe destacar el papel de la *Sociedad de Fomento*¹ como principal impulsora de su crecimiento, construyendo los *Muelles de Fomento* (1885) a costa de la calle del Marqués de San Esteban y de la de Rodríguez San Pedro para definir una dársena que sólo se vería afectada en su extensión por los Jardines de la Reina. Éstos, cuyo nombre

se relaciona con la visita de María Cristina de Habsburgo a Gijón en 1900, fueron obra Pedro Múgica,² encargado del mantenimiento de los jardines de la Junta del Puerto, y aún en la actualidad conservan su traza original pese a su integración en la zona del muelle debido a la reforma del PERI del Puerto Local. Javier del Río los ha pintado hasta la saciedad, prescindiendo de los parterres irregulares que estructuran el espacio frente a la representación permanente de otros elementos topográficos característicos que se convierten en marcas iconográficas: las palmeras canarias, el reloj,³ los mástiles de las embarcaciones y el antiguo edificio de la Sociedad de Fomento (1918-1920). Este edificio, que a lo largo de su compleja historia ha recibido distintas denominaciones vinculadas a su uso, fue conocido por el artista como Banco Urquijo (1942),⁴ figurando así en los títulos de sus pinturas (*Banco Urquijo*, 2000, y *Banco Urquijo 2*, 2000). Deslindando las formas esenciales de las accesorias e intercalando referencias espaciales, Javier del Río suma a la iconografía netamente portuaria los emblemas de la Plaza del Marqués, descontextualizando así la estatua de Pelayo, el Palacio de Revillagigedo o de la Torre del Reloj (*Muelle de Oriente*, 2001 y *Jardines de la Reina I*, 2002). Con el cierre definitivo de la Rula (1977)⁵ se da la situación a la que atiende el *Plan Especial para el Puerto Local*, que nace del convenio firmado en 1985 entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el Ayuntamiento de Gijón y la Junta de Obras del Puerto (JOP) para la posterior redacción de un plan propio como solución a las interferencias proyectivas entre el PERI de Cimadevilla (PERI 6) y el particular del Puerto (PERI 7). La reforma, ejecutada entre 1986 y 1991 por el equipo de Fernando Nanclares, pretendía disponer de una superficie de flotación y una zona de servicios mayores y mejor integradas en la trama urbana y para ello se recreó el morro del dique de Santa Catalina, se rehabilitó el edificio de la Rula de acuerdo con las trazas de la antigua aduana y se peatonalizaron los bordes de la dársena interior y del antepuerto con un paseo así como se definió el muelle central de Fomento como un zona libre y pavimentada (VV. AA., 1987; García Quirós, 2007: 112-118). Lo realizado mantuvo *grosso modo* el diseño espacial del plan original⁶

si bien la atención se centró sobre el edificio de la Rula y a posteriori se llevaron a cabo propuestas puntuales sobre el proyecto de Nanclares que contribuyeron a la definición última del *waterfront* occidental de la ciudad.⁷

En cuanto a la síntesis formal que puede apreciarse en las obras finales de Javier del Río cabe destacar cómo esta es más notoria aún en el caso del Puerto que en el de El Muro, si bien con otro cariz. Esta simplificación figurativa se acompaña de un aire naïf, casi infantilista, que lleva al artista a construir el espacio plástico a través una concepción perspectiva tendente hacia una bidimensionalidad cada vez más evidente y a la que se le suma la voluntad por desvirtuar el espacio real, provocando que los motivos cambien de ubicación constantemente y que aparezcan en lugares distintos respecto al modelo topográfico.

Notas

¹ A finales del siglo XVI se creó una dársena que se destruyó casi por completo a mediados del siglo XVIII. Ya en el siglo XIX, la Carretera Carbonera (1842) y la línea Gijón-Sama del Ferrocarril de Langreo (1852) evidenciaron la necesidad de un puerto suficiente para la exportación, ideándose proyectos de reforma y ampliación para el puerto local –como los de Eugene Flachet (1848-1850), José El-duayen (1853) o el de Pedro Antonio de Mesa (1856), del que llegó a ejecutarse el dique exterior de Santa Catalina o de Lequerica/Liquerica (1864)–. La creciente demanda y la falta de medios públicos propiciaron la intervención privada (véase la concesión a Anselmo Cifuentes para la construcción del *Muellin* en 1870 o la constitución de la *Sociedad del Fomento de Gijón* en 1879). ARANDA, Joaquín (2000): *Aquellas plazas, aquellos parques...*, Gran Enciclopedia Asturiana, Biblioteca Gijonesa del siglo XX, 8, Gijón p. 78; ALVARGONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Ramón (2001): *Gijón. Visión y memoria portuaria*, Lunwerg editores y Autoridad Portuaria de Gijón, Gijón.

² En 1894 Pedro Múgica Oategui se asienta en Gijón y comienza a regentar un establecimiento de horticultura aún en activo en la actualidad (*Flores Casa Múgica*). Se

Imágenes de la publicación *Javier del Río. Catálogo razonado*, Gijón, 2010.

Fig. 1. Banco Urquijo 2 (2000)

Fig. 2. Muelle de Oriente (2001)

Fig. 3. La Rula (2003)

Fig. 4. Gijón bidimensional (2003)

presentó a la plaza de jardinero mayor en tres ocasiones (1903, 1906 y 1911), adjudicándosele la conservación de los jardines públicos. GRANDA ÁLVAREZ, Francisco Javier (2008): *Natural de Gijón. Parques, jardines y espacios verdes municipales*, Ayuntamiento de Gijón, p. 42.

³ Las palmeras se plantaron en el primer tercio del siglo XX mientras que en 1922 la Junta de Obras del Puerto adquirió dos relojes sobre columnas de fundición, uno destinado al Musel y otro al muelle local. GRANDA ÁLVAREZ, Javier (2008): *Natural de Gijón...* p. 44.

⁴ Obra del regionalismo asturiano de Enrique Rodríguez Bustelo, se concibió para albergar la *Sociedad de Fomento* de Gijón aunque su primer uso fue como sede del Banco Minero Industrial. Durante la Guerra Civil se utilizó como checa republicana y en 1942 el Banco Urquijo tomó el control directo del edificio. MORO, Marcos: "El Palacete destapa su reforma tras dos años clausurado" en *El Comercio*, 31/07/2010.

⁵ En la década de 1960 los tráficos carboneros y siderúrgicos fueron trasladándose en su totalidad hacia el puerto del Musel y aunque a principios de la década el uso de las dársenas era bastante limitado el cabotaje del carbón se mantuvo hasta 1965. Cuando esta actividad desapareció la pesca de bajura y de altura coparon el puerto en su práctica totalidad. Paralelamente, los muelles de Fomento fueron escenario del desguace de buques hasta poco antes de la reconversión portuaria, mientras que la pesca terminó por desaparecer, trasladándose al Musel en 1977 con el definitivo cierre de la Rula. ALVARGONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Ramón (2001): *Gijón. Visión y memoria portuaria...* pp. 20-22 y 38-45.

⁶ VV.AA.: *Estudio del Plan Especial del Puerto Local de Gijón*, Autoridad Portuaria de Gijón, Barcelona, 1997; AAPG, 496/1, 497/1 *Memoria del Plan Especial del Puerto Local* y GARCÍA QUIRÓS, R.M.: "Un nuevo espacio para Gijón: la transformación del viejo puerto" en *Revista Liño*, n. 13, 2007, pp. 108 - 122.

⁷ El conjunto fue merecedor del galardón *Premio ESPO 2009* (*European Sea Ports Organization*) como mejor *Proyecto Puerto-Ciudad*. VV.AA. (2010): *ESPO Award 2009. Puerto-Ciudad*, Autoridad Portuaria de Gijón, Gijón.

Bibliografía

ALEMANY, Joan y BRUTTOMESSO, Rinio (2011): "Waterfronts urbano portuarios. Una nueva generación de proyectos y actuaciones sostenibles" en *Revista Portus 22, ciudad portuaria y waterfront urbano*, Venecia, RETE. *Associazione per la collaborazione tra porti e città*, pp. 2-3.

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María Soledad (dir. científica) (2010): *Javier del Río. Catálogo razonado*, Gijón, Fundación María Cristina Masaveu Peterson.

ALVARGONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Ramón María (1989): "Metamorfosis portuarias: el nuevo puerto deportivo de Gijón. Notas para una tipología de los espacio de ocio litorales" en *Revista Eria* n. 18, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, pp. 77-84.

ALVARGONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Ramón (2001): *Gijón. Visión y memoria portuaria*, Lunwerg editores y Autoridad Portuaria de Gijón, Gijón.

ARANDA, Joaquín (2000): *Aquellas plazas, aquellos parques...*, Gran Enciclopedia Asturiana, Biblioteca Gijonesa del siglo XX, 8, Gijón.

BONET, Juan Manuel (2006): *Pelayo Ortega*, Trea ediciones, Gijón.

DÍAZ RATO, José Luis (2008): "La Autoridad Portuaria de Gijón: herramienta de compromiso con el desarrollo urbanístico de la ciudad" en *Revista Portus 16, ciudad portuaria y waterfront urbano*, Venecia, RETE. *Associazione per la collaborazione tra porti e città*.

FERNÁNDEZ RAÑADA, Ramón (1985): "Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Gijón" en *Revista Cota Cero*, n. 2, Oviedo, Colegio de Arquitectos de Asturias, pp. 7-27.

GARCÍA QUIRÓS, Rosa María (2007): "Un nuevo espacio para Gijón: la transformación del viejo puerto" en *Revista Liño*, n. 13, Oviedo, pp. 108-122.

GRANDA ÁLVAREZ, Francisco Javier (2008): *Natural de Gijón. Parques, jardines y espacios verdes municipales*, Gijón, Ayuntamiento de Gijón.

LLORDÉN MIÑAMBRES, Moisés (1994): *Desarrollo económico y urbano de Gijón en los siglos XIX y XX*, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.

MORALES SARO, María de las Cruces (2010): "El Waterfront de Gijón. Ciudad y Arquitectura 1986-2006" en Morales Saro, M.C. (coord.), *El Waterfront de Gijón (1985-2005). Nuevos patrimonios en el Espacio público*, Oviedo, Eikasía ediciones, pp. 13-60.

PAVÍA, Rosario (2011): "Waterfront. Áreas estratégicas de las ciudades portuarias" en Revista *Portus 22, ciudad portuaria y waterfront urbano*, Venecia, RETE. *Associazione per la collaborazione tra porti e città*, pp. 4-15

VV.AA. (1987): *Estudio del Plan Especial del Puerto Local de Gijón*, Autoridad Portuaria de Gijón, Barcelona.

VV.AA. (2010): *ESPO Award 2009. Puerto-Ciudad*, Autoridad Portuaria de Gijón, Gijón.

Hemerografía

MORO, Marcos: "El Palacete destapa su reforma tras dos años clausurado" en *El Comercio*, Gijón, 31/07/2010.

Otros recursos

Archivo de la Autoridad Portuaria de Gijón (AAPG)

Archivo Municipal de Gijón (AMG)

Archivo Loty, Fototeca de Patrimonio Histórico (IPHE)

Hemeroteca de la Biblioteca Virtual del Principado de Asturias (http://www.bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/publicaciones/listar_numeros.cmd)

Web de la Autoridad Portuaria de Gijón (<https://www.puertogijon.es/>)